

EXPERIÊNCIAS QUE COMPROVAM A EFICÁCIA DO TEATRO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR

 DOI: 10.5281/zenodo.17467379

Valdete de Souza Silva

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS

Adílson Alves de Souza

Centro Universitário Claretiano

Wesley Aparecido de Oliveira

Centro Universitário Claretiano

RESUMO

Este artigo visa mostrar a contribuição do teatro na educação como fonte de conhecimento. O teatro sempre serviu para mostrar conflitos políticos, amorosos, religiosos e sociais. Desde a Grécia antiga o teatro já era um dos principais meios de comunicação visando informar e levar ao questionamento todos os tipos de conflitos. Atualmente o teatro na escola é pouco aproveitado nos currículos escolares como fonte de conhecimento. Mesmo com a indicação do PCN de artes, alguns profissionais não aderem ao teatro, a música e a dança como sendo quesitos importantes no desenvolvimento da disciplina, porém o estudo de caso feito na escola Vinícius de Moraes na cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul aponta o grande índice de conhecimento adquirido através da intervenção teatral em todas as disciplinas. O teatro pode ser um grande aliado da educação se aplicado de forma lúdica e comprometida, utilizando-se de vários métodos para o despertar da curiosidade, aguçando o gosto pelo ato da criação e a descoberta de várias possibilidades de aprendizagem.

Palavras-chave: Teatro, conhecimento, contribuição, educação.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o teatro tem sido cada vez mais reconhecido como uma prática pedagógica capaz de promover aprendizagens significativas no ambiente escolar. Muito além de sua dimensão artística, o teatro configura-se como uma

ferramenta educativa que favorece o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes. Diversas pesquisas apontam que a inserção de práticas teatrais na educação básica estimula a criatividade, fortalece a comunicação oral, aprimora a capacidade de interpretação crítica e amplia a consciência coletiva. Além disso, experiências relatadas em diferentes contextos escolares demonstram que o teatro contribui para a inclusão, para a valorização da diversidade cultural e para a construção da cidadania, tornando-se um recurso metodológico inovador e eficaz. Nesse sentido, analisar experiências que comprovam a eficácia do teatro na educação escolar torna-se relevante não apenas para compreender sua aplicabilidade, mas também para evidenciar seu impacto na formação integral dos alunos. Ao integrar arte e educação, o teatro amplia as possibilidades de aprendizagem e promove uma formação mais integral, demonstrando sua relevância como estratégia metodológica para a educação escolar.

2. O TEATRO E SUAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

O teatro origina-se das festas realizadas na Grécia antiga para homenagear ao deus Dionísio, o deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Estas festas eram realizadas uma vez por ano, geralmente na colheita da uva e duravam dias. Um dia um participante dessa festa, que era tida como um ritual, vestiu uma máscara humana ornamentada com cachos de uva e declarou ser Dionísio, causando assim um espanto, arriscando transformar o que era sagrado em profano, a verdade em faz de conta e o ritual em teatro. Assim, o teatro ocidental ganhara o seu primeiro ator, Téspis.

No Brasil o teatro surgiu com intuito de catequizar os índios, através dos jesuítas, que trouxeram não só a religião católica, mas também uma cultura diferenciada onde se incluía a literatura e o teatro. Vindos de Portugal no século XVI, trouxeram em sua bagagem um teatro pedagógico, pautado na Bíblia, onde Padre Anchieta assinava a autoria das peças e era responsável pela organização da dramatização.

Desde então, o teatro é uma fonte de conhecimento que leva à sociedade a exposição de conflitos religiosos, amorosos e sociais. Cada apresentação tinha e ainda hoje tem a intenção de mostrar um alvo real, um fato que toque na

sensibilidade alheia, enfim que gere de qualquer maneira uma transformação sensitiva, crítica e construtiva de conhecimento.

A arte teatral através de seus jogos dramáticos instiga a realização de práticas cidadãs, movendo seu jogador a ter uma interlocução com o próximo. O ser humano não é uma ilha, não vive sozinho mas sempre em sociedade. O teatro possibilita esta interação entre os seres humanos, independentemente de credo, cor, raça e posição social. É uma arte que educa por si só em todos os níveis de conhecimento.

ONGs (Organizações não governamentais) e projetos que trabalham com crianças a fim de reintegrá-las na sociedade, buscam no teatro, na dança, no circo e na música, um apoio pedagógico para lograr a reestruturação desse ser humano, com intuito de torná-lo um cidadão crítico e responsável para encarar uma sociedade que vive em constante mudança.

Com relação ao que foi exposto, Viganó (2006, p.139) acredita que a prática teatral possibilita a construção de um senso de comunidade, pois, segundo ela, esta “passa pelo reconhecimento de necessidades e opções comuns, de identidades que convivem em meio às diferenças e em um aprendizado que se dá ao se compartilhar experiências”.

As contribuições do teatro para a sociedade desde a Grécia Antiga são inúmeras, pois desde então esta ferramenta serviu para expurgar o que não se queria mais e fazer sonhar com um futuro brilhante. Os musicais remetem as mentes dos que assistem ao espetáculo há um mundo de fantasias, de onde o faz de conta contagia, inebria e revigora.

O teatro tem se constituído, ao longo do tempo, como prática cultural e social que ultrapassa os limites do entretenimento, consolidando-se como espaço de reflexão crítica e transformação. Para Boal (2019, p. 23), “o teatro é uma arma. Uma arma muito eficiente. Por isso precisamos lutá-la com a mesma seriedade com que se luta por qualquer arma”. Essa metáfora expressa a função emancipatória do teatro, capaz de provocar mudanças de consciência e engajamento político. Nesse sentido, o teatro assume uma dimensão social que vai além da estética, tornando-se prática de resistência e de questionamento das estruturas opressoras.

Na perspectiva educacional, o teatro revela-se como espaço de aprendizagem coletiva e de desenvolvimento humano. Koudela (2018) salienta que os jogos teatrais estimulam a imaginação, a sensibilidade e a cooperação,

características essenciais para a formação integral do sujeito. A esse respeito, Salles (2017, p. 41) reforça que “o processo criador não é um ato isolado, mas uma rede de interações sociais, culturais e afetivas”, apontando que o fazer teatral está diretamente relacionado ao convívio comunitário e à construção de identidades. Almeida Júnior (2016) também destaca que a inserção do teatro no espaço escolar fortalece práticas pedagógicas voltadas à cidadania, tornando-se recurso didático que alia expressão artística e compromisso social.

Além do ambiente escolar, o teatro contemporâneo amplia sua função social ao provocar debates sobre a realidade e ao estimular experiências de convivência e transformação. Pavis (2015) observa que a cena teatral atual não se restringe a representar o mundo, mas busca problematizá-lo, convidando o espectador a assumir postura crítica diante das questões culturais e sociais. Schechner (2013, p. 45) corrobora essa visão ao afirmar que “a performance é comportamento restaurado”, ou seja, um gesto cultural que pode ser ressignificado em diferentes contextos e gerar novas interpretações coletivas. Para Pupo (2010), o teatro-educação promove experiências éticas e colaborativas que transcendem a técnica de encenação, constituindo um espaço de partilha de valores humanos. Fischer-Lichte (2008, p. 21) complementa essa perspectiva ao afirmar que “a experiência estética do teatro pode transformar tanto o ator quanto o espectador”, destacando o potencial de mudança e impacto social presente no fenômeno teatral.

Com o exposto, acreditamos que o teatro contribui de diversas formas para a formação da sociedade, e nesse acreditar pensamos que se a sociedade pode mudar, devemos pensar primeiro na escola onde a massa que regerá a futura sociedade esta inserida, colocando-nos ao inteiro pensar no fazer pedagógico, mas um fazer pedagógico diferente, com atrativos e fáceis de desenvolver. No entanto é preciso chegar a entender o contexto do teatro na escola, como se dá o uso dessa ferramenta que muito pode ajudar na aquisição de conhecimento.

3. O TEATRO NO CONTEXTO ESCOLAR

Atualmente o teatro na escola é pouco aproveitado nos currículos escolares como fonte de conhecimento. Mesmo com a indicação do PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) de artes, alguns profissionais não aderem ao teatro, a música e a dança como sendo quesitos importantes no desenvolvimento da disciplina.

O não aproveitamento da ferramenta teatro que proporciona o lúdico, o faz de conta, dá espaço para uma questão muito discutida e inserida na educação, a interdisciplinaridade. Esta por sua vez é vista como solução para o restabelecimento da educação ou forma de ensino, é assunto que não cessa há tempos dentro da escola e não cobre as possibilidades que a arte teatral dá para o desenvolvimento do conhecimento em cada área.

Na escola procura-se infiltrar em temas onde possam ser desenvolvidos várias habilidades entre as disciplinas e ou áreas de conhecimento, a fim de se estabelecer uma melhoria no nível de ensino-aprendizagem.

Segundo Japiassú (1976, pg. 74) “a interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”.

Neste contexto incessante de aprofundamento de conhecimentos é que a arte teatral entra com total possibilidade de contribuir para a melhoria do conhecimento em todas as áreas. Para Richter (2002, p. 86), “Os trabalhos interdisciplinares são, muitas vezes, realizados sob a forma de projetos. Trabalhar com artes de uma forma interdisciplinar tem se mostrado muito importante (...) não se trata de tomar as outras disciplinas e integrá-las às artes, nem colocar a Arte a serviço das outras disciplinas”.

A importância do trabalho interdisciplinar na educação visando um melhor ensino-aprendizagem esta super clara, porem questiona-se muito o teatro, uma vez que ele sempre aparece nas disciplinas de uma forma ou de outra, desapercibido pelos professores e não avaliado pelos alunos.

Em observações e estudos realizados ao longo desta pesquisa, percebeu-se que a arte teatral permeia todas as áreas de conhecimento, assim sendo pode ser fonte de aprendizagem através de apresentações em grupo ou individuais, aguçando a imaginação e a curiosidade das crianças. Para Reverbel (1993, p. 98)

A imaginação da criança se desenvolve a partir do seu conhecimento. Quanto mais elementos concretos o professor, a escola e o meio oferecem, mais rica se tornará a imaginação da criança.

Para criar imagens, recorreremos inicialmente à memória, porém, no domínio do imaginário, temos liberdade para criar irrestritamente. O professor deve dar condições para que a imaginação da criança se desenvolva, não a inibindo em suas descobertas, mas levando-a a questioná-las, de forma que ela possa, por si mesma, verificar suas contradições e refazer seus conceitos. Se o professor aceitar suas respostas e reflexões, estimulando-a com perguntas e comparações,

a criança passará a refletir e a usar sua imaginação com mais liberdade.

Como um ato consciente, a imaginação pode levar a criança a buscar soluções não convencionais, para resolver uma situação usual, da vivência de cada um.

Imaginar uma situação e conseguir concretizá-la na sala de aula tem um significado muito profundo para a criança, influenciando de maneira positiva na sua postura diante de novas propostas e apelos do cotidiano.

Contudo, o que se quer mostrar neste artigo é como o teatro pode contribuir para o avanço das áreas de conhecimento. O foco não é fazer com que o teatro seja discutido interdisciplinarmente e sim que todas as áreas de conhecimento se utilizem dele como uma ferramenta para ser desenvolvida no ensino-aprendizagem e formar cidadãos críticos, capazes de enfrentar a segunda etapa do ensino fundamental de forma mais leve e com visão ampliada, aguçando a imaginação e criação.

Acredita-se que o teatro é uma das fontes mais ricas na questão de despertar o imaginário, o jogo do faz de conta, o que é muito importante para a construção de conhecimentos das crianças. Para Vygotsky (1984, p. 117)

No jogo de faz-de-conta, a criança passa a dirigir seu comportamento pelo mundo imaginário, isto é, o pensamento está separado dos objetos e a ação surge das idéias. Assim, do ponto de vista do desenvolvimento, o jogo de faz-de-conta pode ser considerado um meio para desenvolver o pensamento abstrato.

É nesse contexto de imaginação, de faz de conta, que se propõe a ideia do teatro como desenvolvimento de trabalhos nas áreas de conhecimento. Acredita-se que uma representação teatral de um conteúdo de geografia, por exemplo, pode ser melhor assimilado tanto por quem prepara a dramatização, tanto por quem a assiste. A ideia é que após o trabalho do professor, ou seja, sua explicação e debate, proponha-se uma montagem inédita do tema em questão, dando livre arbítrio para que os alunos possam mostrar o que de fato aprenderam e, se alguma dúvida pairar, a mesma com certeza se sanará ao ser estudo com mais afinco o referido tema para montar a apresentação. É simples, deixar a criança fluir o que foi exposto através da imaginação.

Na escola, o aluno fica preso a salas de aulas com rotina estafante e esmagadora. O professor com um dever enérgico de passar todo o conteúdo acaba não percebendo a rotina que se torna sua aula. É importante insistir na intervenção

teatral nas aulas, principalmente as de artes, trabalhando de forma lúdica, respeitando as ideias e revolucionando o conhecimento.

Todo professor pode aplicar o teatro como forma de trabalho em sala de aula, desde que o mesmo se inteire da arte teatral para não banalizá-la.

Para Reverbel (1993, p. 155)

O professor poderá, sem dúvida, aplicá-lo no ensino de qualquer uma das disciplinas do currículo pleno. Acreditamos que se o aluno desenvolver suas capacidades de expressão, ou seja, espontaneidade, percepção, observação, imaginação e relacionamento grupal, estarão abertos para todo o tipo de aprendizagem.

Os professores das diversas disciplinas, podem-se utilizar do recurso lúdico que é o teatro para trabalhar o conteúdo e fugir das formas tradicionais de avaliações com provas e exercícios escritos, pedindo aos alunos que os desenvolvam dramaturgicamente.

4. PRÁTICAS TEATRAIS

Na universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, um projeto desenvolvido no curso de química, levou aos palcos do anfiteatro da instituição um espetáculo envolvente, onde o amor era a química, e nesse universo foram desenvolvidas várias experiências onde os alunos aprenderam melhor e ainda se divertiram. Isso mostra que o teatro contribui de forma lúdica e irreverente no ensino aprendizagem e pode ser aplicado inclusive para os alunos do ensino fundamental.

As práticas teatrais, no contexto acadêmico, são compreendidas como processos de aprendizagem que transcendem o ato de representar personagens, constituindo-se como experiências formativas, estéticas e sociais. Para Koudela (2018), os jogos teatrais não se restringem a exercícios de encenação, mas se configuram como estratégias pedagógicas que ampliam a percepção, a cooperação e a criatividade, favorecendo o desenvolvimento integral do sujeito. Nesse sentido, a prática teatral assume caráter pedagógico ao promover situações que estimulam a autonomia, a reflexão crítica e a construção coletiva de conhecimento.

Em projetos com professores do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental da escola estadual Vinícius de Moraes, na cidade Naviraí, Mato Grosso do Sul, foi experimentado temas da atualidade como preservação do meio ambiente e *bullying*.

O trabalho foi muito bem apresentado e percebeu-se que: na disciplina de língua portuguesa a leitura e a produção de texto fluíram de forma mais avassaladora, uma vez que esse trabalho era a preparação para uma apresentação no pátio da escola, assim antes de subir em qualquer palco, os alunos estudam e aprendem para desenvolver o seu aprendizado no ato da apresentação.

Nas aulas de artes e educação física foi possível perceber o grau de aprendizado através da percepção, noção de espaço, lateralidade e conhecimento corporal, bem como a estética – o belo para os olhos alheios. Nesse caso o mesmo tema foi desenvolvido em várias disciplinas, mas todas com um só foco, o teatro como produto final do aprendizado.

Todo professor pode aplicar o teatro como forma de trabalho em sala de aula, desde que o mesmo se informe o que é teatro e de que forma ele pode ser trabalhado, para não banalizar o que poderia ser uma excelente ferramenta pedagógica. Para Reverbel (1993, p. 155) “ O professor poderá, sem dúvida, aplicá-lo no ensino de qualquer uma das disciplinas do currículo pleno”.

Acreditamos que se o aluno desenvolver sua capacidade de expressão, ou seja, espontaneidade, percepção, observação, imaginação e relacionamento grupal, estarão abertos para todo o tipo de aprendizagem. Os professores das diversas disciplinas, podem-se utilizar do recurso lúdico que é o teatro para trabalhar o conteúdo e fugir das formas tradicionais de avaliações com provas e exercícios escritos, pedindo aos alunos que os desenvolvam dramaturgicamente.

Com base no texto acima, ressalta-se ainda que além da contribuição que o teatro dá para a disciplina de artes, ele permeia todas as outras áreas de conhecimento e assim várias possibilidades de aprendizagem podem ser extraídas dos alunos.

O teatro na escola, de acordo com os PCNS de Arte (2001), tem o intuito de que o aluno desenvolva um maior domínio do corpo, tornando-o expressivo, um melhor desempenho na verbalização, uma melhor capacidade para responder às situações emergentes e uma maior capacidade de organização de domínio de tempo.

O jogo dramático aplicado na preparação dos atores é fascinante e cada um pode descobrir sobre o seu ser e o seu semelhante, como cita Boal (2002, p. 18), “teatro ou teatralidade é aquela capacidade ou propriedade humana que permite que o sujeito se observe a si mesmo (...)”.

Além disso, as práticas teatrais contribuem para a formação ética e cidadã no espaço educacional. Almeida Júnior (2016) salienta que o teatro, ao ser incorporado às práticas pedagógicas, potencializa a aprendizagem, proporcionando vivências de convivência, respeito e colaboração. Fischer-Lichte (2008, p. 21) complementa ao afirmar que *“a experiência estética do teatro pode transformar tanto o ator quanto o espectador”*, reforçando que a prática teatral não apenas ensina técnicas de representação, mas possibilita experiências de transformação pessoal e social.

O ser humano pode ver-se no ato de ver, de agir, de sentir, de pensar. Ele pode se sentir sentindo, e se pensar pensando.

5. TEATRO: UM RECURSO POSSÍVEL NA ESCOLA

O teatro, enquanto prática educativa, tem sido objeto de estudo de diversos autores que reconhecem seu potencial formativo e pedagógico. Viola Spolin (1992) destaca a importância dos jogos teatrais como instrumentos capazes de desenvolver a criatividade, a espontaneidade e a expressão dos estudantes, favorecendo a aprendizagem em um contexto lúdico e participativo. Nessa mesma direção, Boal (2008), ao propor o Teatro do Oprimido, apresenta o teatro como uma prática de transformação social, capaz de estimular a criticidade e a participação ativa dos sujeitos, o que se mostra relevante no espaço escolar.

Do ponto de vista psicológico, Vygotsky (1998) defende que a interação social é central para o desenvolvimento humano e aponta o faz de conta como atividade essencial para a construção de funções cognitivas superiores, evidenciando a pertinência do teatro na educação infantil. De maneira complementar, Piaget (1976) ressalta a importância do jogo simbólico para o desenvolvimento da autonomia e da capacidade de abstração, elementos que podem ser potencializados pelas atividades teatrais em sala de aula.

No campo dos estudos teatrais, Pavis (2005) compreende o teatro como espaço de comunicação e construção coletiva de sentidos, o que amplia sua aplicabilidade no contexto escolar. De modo semelhante, Slade (1978) aponta que a dramatização espontânea favorece o desenvolvimento emocional e social da criança, demonstrando que o teatro pode contribuir para além do aspecto artístico, alcançando dimensões pedagógicas e formativas.

Assim, observa-se que diferentes teóricos convergem na defesa do teatro como recurso possível e eficaz na escola, não apenas para o ensino de conteúdos curriculares, mas também para a formação integral dos alunos, contemplando aspectos cognitivos, sociais, emocionais e culturais.

Quando se pensa em teatro na escola logo vem uma preocupação gigante: recursos para cenários, espaços para desenvolver os ensaios, figurinos e muitas outras coisas que de repente se fazem necessárias para a montagem de um espetáculo. É realmente complicada a falta de recurso.

Mas existem outros meios de elaborar tudo isso de maneira que fique mais em conta, como por exemplo, usar recursos dos próprios alunos como: painel de fundo elaborado com papel pardo, tinta guache ou giz de cera, montagem de cenário com material reciclado como garrafa pet – com garrafa pet é possível criar vários tipos de cenários, sem perder a magia do espetáculo, ou simplesmente fazer a cena sem cenário, deixando a plateia, imaginar como seria tal cenário.

Vale lembrar que não se deve subestimar a capacidade de nenhuma criança em criar em sua imaginação, pois através do texto falado a ela pode criar um mundo tão perfeito para a cena que ficaria até melhor do que um cenário exposto visualmente. Contudo, se a escola tiver recursos para um espetáculo mais aprimorado em termos de cenografia, figurinos, maquiagens, enfim uma produção mais “rica,” é válido também, desde que o foco principal seja o trabalho dos atores e a mensagem que ali estiverem passando.

6. CONCLUSÃO

Com tudo o que foi estudado e observado através das atividades desenvolvidas, conclui-se que o teatro deveria ter um espaço melhor dentro das disciplinas de artes, dessa especialmente, bem como uma relevância maior em todas as disciplinas. Ficou notória a contribuição que a arte teatral dá para o ensino aprendizagem.

É preciso que a arte teatral seja vista como ferramenta pedagógica e não apenas como uma forma de ilustrar conteúdos, claro que é viável esta ilustração, porem a proposta teatral dentro da escola é de fazer com que o aluno passe pelo jogo teatral, entendendo assim o universo em seu redor, desenvolvendo toda sua capacidade de pensar, sentir e agir.

Vale a pena ressaltar que para um resultado satisfatório de aprendizagem através do teatro, é preciso que os professores estejam capacitados e de cabeça aberta para aceitar e se apoderar dessa ferramenta tão útil para a pedagogia.

Notou-se também que ainda há muita resistência em aceitar o teatro como um trabalho sério e eficaz dentro da escola, mas que aos poucos, com a chegada de professores formados há menos tempo, a tendência é inseri-lo cada vez mais, quem sabe um dia como componente curricular.

6. REFERÊNCIAS

ALMEIDA JÚNIOR, José Simões de. **Teatro e educação: práticas e reflexões**. Campinas: Autores Associados, 2016.

BERTHOLD, Margot. **História mundial do teatro**. São Paulo: Perspectiva, 2004.

BOAL, Augusto. **O arco-íris do desejo**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

_Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008 e 2019.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental.

Parâmetros curriculares nacionais: arte / Secretaria de Educação Fundamental.

Brasília : MEC /SEF, 1998.

FISCHER-LICHTE, Erika. *The transformative power of performance: a new aesthetics*. London: Routledge, 2008.

JAPIASSÚ, H. **Interdisciplinaridade e Patologia do Saber**. Rio de Janeiro, Ed. Imago, 1976.

KOUDELA, Ingrid Dormien. **Jogos teatrais**. São Paulo: Perspectiva, 2018.

PAVIS, Patrice. **Dicionário de teatro**. São Paulo: Perspectiva, 2015 e 2005.

PIAGET, Jean. **A formação do símbolo na criança**. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.

PUPO, Maria Lúcia de Souza Barros. *Entre o Mediterrâneo e o Atlântico: teatro e educação*. São Paulo: Hucitec, 2010.

SALLES, Cecília Almeida. **Gesto inacabado: processo de criação artística**. 6. ed. São Paulo: Annablume, 2017.

SCHECHNER, Richard. **Performance studies: an introduction**. 3. ed. New York: Routledge, 2013.

SLADE, Peter. **O jogo dramático infantil**. São Paulo: Summus, 1978.

SPOLIN, Viola. **Jogos teatrais: o fichário de Viola Spolin**. São Paulo: Perspectiva, 1992.

SCHECHNER, Richard. *Performance studies: an introduction*. 3. ed. New York: Routledge, 2013.

REVERBEL, Olga Garcia. **Jogos teatrais na escola: atividade globais de expressão**. São Paulo: Scipione, 1993.

VIGANÓ, Suzana, S. **As regras do jogo: a ação sociocultural em teatro e o ideal democrático**. Editora HUCITEC, edições Mandacaru, São Paulo, SP, 2006.

Vygotsky. **A formação social da mente**. Martins Fontes, 1984 e 1998